

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

O USO DO ROLE-PLAY COMO ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA NO ENSINO SUPERIOR

Raquel Garcia de Lima
Stela Maria Maciel Soares
Ana Luísa dos Santos
Regiane da Silva Macuch

Eixo Temático: Ensino e Aprendizagem

DOI: [10.5281/zenodo.10429668](https://doi.org/10.5281/zenodo.10429668)

RESUMO

O uso de metodologias ativas de aprendizagem no ensino superior, tem se mostrado necessário, visando o melhor desenvolvimento teórico, técnico e comunicacional na formação profissional. Metodologias ativas promovem o protagonismo do estudante universitário em sua aprendizagem. Nesse sentido, a técnica do role-play pode ser útil, quando se trata de estratégia pedagógica no ensino superior. Este estudo é uma revisão integrativa de literatura, que teve como objetivos a identificação de cursos no ensino superior que utilizam a técnica do role-play como método facilitador da aprendizagem discente, bem como, o reconhecimento dos objetivos estabelecidos com o uso da técnica. Como resultados se encontrou que cursos de graduação nas áreas de saúde, como enfermagem e medicina, foram os que mais utilizam a técnica do role-play. Esses estudos objetivaram desenvolver competências comunicacionais e relacionais ao futuro profissional com o paciente.

Palavras-chave: Role-play. Ensino Superior. Ensino-aprendizagem.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

INTRODUÇÃO:

Procedimentos e métodos ativos para o ensino e a aprendizagem no Ensino Superior podem favorecer o entendimento mais efetivo do conteúdo teórico relacionado à prática (Maya; Maraver, 2020). Dentre esses procedimentos estão as metodologias ativas, as quais permitem ao aluno ser atuante em seu processo de aprendizado. Assim, o aluno desloca-se do lugar de consumidor de informações para o lugar de protagonista de sua aprendizagem, o que favorece e incentiva o desenvolvimento da sua criatividade na construção de conhecimentos (Marques et al., 2021). Sendo assim, a técnica do role-play, estabelecida na teoria sicionômica, criada pelo médico Jacob Levy Moreno, pode ser uma das estratégias pedagógicas no ensino superior (Maya; Maraver, 2020). A técnica, utilizada com o objetivo de desenvolver novos papéis sociais, pessoais ou profissionais por indivíduos, favorece o reconhecimento de sentimentos e sensações atreladas às relações sociais, além de ampliar a percepção sobre a performance de um papel (Ramalho, 2021). Nesse sentido, ao reconhecer as próprias limitações, abrem-se possibilidades para o estudante experimentar novas formas de desempenhar papéis, que se encontram em desenvolvimento, como por exemplo, o profissional (Moreira; Bernardes, 2017). O uso da técnica do Role-play pode favorecer o desenvolvimento de habilidades sociais e comunicacionais. Para tal, o estudante atua em uma cena dramática que representa uma situação da sua realidade, que ele precisa lidar, de forma prática (Moreira; Bernardes, 2017; Ramalho, 2021). Ou seja, ele experimenta viver no espaço dramático “como se” estivesse no contexto real da situação que precisa aprender a agir ou manejar. Diante dessa contextualização, tem-se por objetivos nesta pesquisa, identificar em quais cursos têm sido aplicada a técnica do role-play no Ensino Superior bem como reconhecer quais objetivos foram estabelecidos pelos cursos para o uso da técnica. Para tanto, estabeleceu-se como pergunta norteadora de pesquisa: Como o role-play tem sido utilizado como estratégia pedagógica no Ensino Superior?

METODOLOGIA: O presente estudo tem como método de pesquisa a revisão integrativa de literatura. Segundo Mattos (2015), a revisão integrativa propõe ampliação das possibilidades de análise da literatura, por apresentar rigor científico nas suas etapas. Portanto, a revisão integrativa de literatura segue seis etapas, sendo elas: 1) identificação da temática da pesquisa e formulação da pergunta norteadora; 2) busca nas bases de dados de estudos sobre a temática; 3) classificação dos dados coletados; 4) análise crítica dos dados incluídos na pesquisa; 5)

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

interpretação das informações e, 6) apresentação da revisão integrativa (Dantas et al., 2022). Assim, a pesquisa realizada estruturou-se no seguinte formato: elegeu-se como estratégia de busca os termos “role play” e “ensino superior”, “role-playing” e “ensino” para a pesquisa de artigos na base de dados da Scielo. Esses termos estavam de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde (Decs). Também foi utilizado o operador booleano “AND” e foram selecionados os filtros nas bases de dados para artigos publicados nos últimos 10 anos. Os critérios de inclusão dos artigos foram publicações dos últimos 10 anos, no idioma português, que utilizaram a técnica do role-play no contexto universitário. Como critérios de exclusão estavam estudos publicados há mais de 10 anos, em outro idioma que não o português e que não usaram o role-play do Psicodrama. Após a busca, foram selecionados os filtros de publicações realizadas no Brasil, anos de publicação que compreendiam os últimos 10 anos, idioma em português, excluindo tipos de documentos que não fossem artigos. Então foi registrada a quantidade de estudos que apareceram; a seguir, fez-se a leitura de título; resumo e palavras-chave que continham os termos de pesquisa para a seleção dos artigos a serem lidos na íntegra. Por fim, foram reconhecidos os cursos de graduação e pós-graduação e quais os objetivos da aplicação do role-play, sendo estes resultados parciais da pesquisa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Este estudo ainda se encontra em andamento, no entanto, como resultados parciais foram encontrados sete artigos e selecionados quatro artigos encontrados na base de dados Scielo. Das quatro publicações incluídas, três foram publicadas no ano de 2018. O conteúdo dos achados foi dividido em duas categorias, primeiro para identificar os cursos no ensino superior que utilizavam da estratégia do role-play e segundo, os objetivos estabelecidos para seu uso. A seguir, apresentam-se os resultados encontrados por categoria. Cursos de graduação e pós-graduação Dos estudos encontrados, foi identificado um curso de graduação em medicina (Darze e Barroso Júnior, 2018), e 3 em enfermagem (Cogo et al., 2016; Mazzo et al., 2018; Sebold et al., 2018). Até o presente momento na pesquisa, a graduação em enfermagem apresenta mais estudos sobre o uso da técnica do role-play, sendo esta, indicada como estratégia de ensino no contexto universitário. Não foram identificados a utilização da técnica em cursos de pós-graduação, até o presente momento da pesquisa.

Objetivos Em relação aos objetivos, Sebold et al. (2017) tiveram como finalidade, identificar quais reflexões os estudantes tiveram sobre o cuidado em enfermagem, após o uso do role-play. Este objetivo corrobora com Ramalho (2021) sobre a possibilidade de ampliação da percepção sobre a atuação de um papel, no caso dos estudantes, a formação do papel profissional. E Cogo et al. (2016) estabeleceram como foco, a experiência dos professores ao aplicarem a técnica

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

como estratégia de ensino. Darze e Barroso Júnior (2018) definiram como objetivo, avaliar o uso do role-play para estimular a lógica técnica e competências comunicacionais, tendo em vista a condução mais confortável sobre casos de saúde reprodutiva. Enquanto isso, Mazzo et al. (2018) tiveram como intuito, relatar como foram realizados os cenários clínicos, com a finalidade de simular situações de pacientes com lesão por pressão. Conforme Moreira e Bernardes (2017) e Ramalho (2021), a cena dramática proporciona espaço para que o estudante expresse suas habilidades e possa desenvolvê-las, em uma situação próxima da realidade.

REVISÃO INTEGRATIVA: Até o presente momento foi identificado que cursos de graduação em saúde são os que utilizam a técnica do role-play como estratégia pedagógica. Dentre esses cursos, a graduação em enfermagem apresentou mais publicações sobre a aplicação da técnica. Todos os estudos, objetivaram a aprendizagem de competências relacionais e comunicacionais em estudantes da área da saúde, visando cenários semelhantes à realidade com pacientes. Nesses contextos, aspectos teórico-técnicos foram expressos pelos estudantes, tornando a vivência com o role-play um espaço para a aprendizagem ativa e mais efetiva. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Foi possível identificar, até o presente momento, que os cursos de graduação na área da saúde são os que mais utilizam a técnica do role-play como estratégia pedagógica no ensino superior. Considera-se que, nessas áreas, o profissional de saúde atua em contato direto com pacientes/clientes e que, as habilidades sociais e comunicacionais e a forma de abordar determinados assuntos nesse contexto, são imprescindíveis. Sendo assim, o estudante no decorrer de sua formação acadêmica, necessita de preparação para condutas mais adequadas e tangenciais à formação teórico-técnica-prática. Por isso, a temática do desenvolvimento dos papéis profissionais é relevante e fundamental também para outros cursos de graduação em saúde como psicologia, fisioterapia, nutrição, entre outros que podem usufruir da técnica do role-play para o desenvolvimento profissional de estudantes no ensino superior.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

REFERÊNCIAS

Cogo, A.L.P.; Dal Pai, D.; Aliti, G.B.; Hoefel, H.K.; Azzolin, K.O.; Busin, L. et al. Case studies and role play: learning strategies in nursing. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v.69, n.6, p.1163-1167, 2016. ISSN: 1984-0446. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0277>

Dantas, H.L.L.; Costa, C.R.B.; Costa, L.M.C.; Lúcio, I.M.L., Comassetto, I. Como elaborar uma revisão integrativa: sistematização do método científico. *Revista Recien: Revista Científica de Enfermagem*, São Paulo, 2021; 12(37):334-345. ISSN: 1984-0446. DOI: <https://doi.org/10.24276/rrecien2022.12.37.334-345>.

Darze, O. I. S.; Barroso Júnior, I. Uma Proposta Educativa para Abordar Objeção de Consciência em Saúde Reprodutiva durante o Ensino Médico. *Revista Brasileira de Educação Médica*, v.42, n.4, p155-164, 2018. ISSN: DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1981-52712015v42n4RB20180021>.

Mattos, Paulo de Carvalho. Tipos de Revisão de Literatura. 9 f. Faculdade de Ciências Agrônomicas UNESP de Botucatu, 2015. Disponível em: <https://www.fca.unesp.br/Home/Biblioteca/tipos-de-evisao-de-literatura.pdf>. Acesso em: 21 de outubro de 2023

Marques, H. R.; Campos, A. C.; Andrade, D. M.; Zambalde, A. L. Inovação no ensino: uma revisão sistemática das metodologias ativas de ensino-aprendizagem. *Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior (Campinas)*, v.26, n.03, p. 718-741, 2021. ISSN: 1414-4077. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1414-40772021000300005>.

Maya, Jesús; Maraver, Jesús. Teaching-Learning Processes: application of educational psychodrama in the university setting. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 17, n. 3922, p. 1-17, 2020.

Mazzo, A.; Miranda, F. B. G.; Meska, M. H. G.; Bianchini, A.; Bernardes, R. M.; Pereira Junior, G. A. Ensino de prevenção e tratamento de lesão por pressão utilizando simulação. *Escola Anna Nery*, v.22, n.1, p.1-8, 2018. ISSN: 1414-8145. DOI: 10.1590/2177-9465-EAN-2017-0182.

Moreira, Bruno Haroldo; Bernardes, Márcia Pereira. O Sociodrama como método para o desenvolvimento de competências gerenciais. *Revista Brasileira de Psicodrama*, v.25, n.2, p.55-64, 2017. ISSN: 2318-0498. DOI: 10.15329/2318-0498.20170022.

Ramalho, Cybele Maria Rabelo. Sociodrama and Role-Play: theories and interventions. *Revista Brasileira de Psicodrama*, Aracajú, v.29, n.1, p.26-35, 2021. ISSN: 2318-0498.

Sebold, L. F.; Boell, J. E. W.; Fermo, V. C.; Girondi, J. B. R.; Santos, J. L. G. Role-playin: estratégia de ensino que propicia reflexões sobre o cuidado de enfermagem. *Reben: Revista Brasileira de Enfermagem*, v.71, sup.6, p.2867-2873, 2018. ISSN: 1984-0446. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0733>